

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19353204>

O‘ZBEKISTONDA YASHIL ENERGETIKA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy Universiteti tayanch doktoranti

E-mail: k79128@gmail.com

Jo‘rayeva Zarinabonu Asror qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy Universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy ishda O‘zbekistonda yashil energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik yo‘nalishlari va ularning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan davlat dasturlari, huquqiy hujjatlar hamda investitsion loyihalar o‘rganilgan. Shu bilan birga, quyosh va shamol energetikasini joriy etish natijasida energiya ishlab chiqarish hajmlarining oshishi, energiya importiga bo‘lgan talabning qisqarishi va uglerod chiqindilarining kamayishi iqtisodiy jihatdan baholangan. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba, xususan rivojlangan davlatlar amaliyoti bilan solishtirma tahlil olib boriladi. Tadqiqot natijalari yashil energetika islohotlari O‘zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanishni ta‘minlash va energetika xavfsizligini mustahkamlashda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yashil energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya, issiqlik elektr stansiyalari, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, barqaror rivojlanish, energiya tannarxi, yashil iqtisodiyot.

АННОТАЦИЯ

В данной научной работе анализируются проводимые в Узбекистане реформы в сфере «зеленой» энергетики и их экономическое значение. В исследовании изучены государственные программы, правовые документы и инвестиционные проекты, направленные на развитие возобновляемых источников энергии. Также экономическая оценка проведена по результатам внедрения солнечной и ветровой энергетики, включая увеличение объемов

производства энергии, сокращение потребности в импорте энергии и снижение выбросов углекислого газа. Результаты исследования показывают, что реформы в области зеленой энергетики являются важным фактором обеспечения устойчивого развития экономики Узбекистана и укрепления энергетической безопасности.

Ключевые слова: Зеленая энергетика, Возобновляемые источники энергии, Экономическая эффективность, Инвестиции, Тепловые электростанции, Солнечная энергия, Ветровая энергия, Устойчивое развитие, Стоимость электроэнергии, Зеленая экономика.

ABSTRACT

This scientific work analyzes the ongoing reforms in the field of green energy in Uzbekistan and their economic significance. The study examines state programs, legal documents, and investment projects aimed at the development of renewable energy sources. Additionally, the economic impact of implementing solar and wind energy is assessed, including the increase in energy production, reduction in energy import demand, and decrease in carbon dioxide emissions. The results of the study show that green energy reforms are a crucial factor in ensuring sustainable economic development in Uzbekistan and strengthening energy security.

Key words: Green energy, Renewable energy sources, Economic efficiency, Investment, Thermal power plants, Solar energy, Wind energy, Sustainable development, Energy cost, Green economy.

KIRISH

Bugungi kunda insoniyat bir qancha yangi tahdidlar oldida turibdi. Yer shari aholisining muttasil ravishda ko‘payishda davom etishi tabiiy resurslar zaxirasining qisqarishiga sabab bo‘lmoqda. Natijada dunyo mamlakatlari yangi energiya manbalarini topish va energiya xavfsizligini ta‘minlash masalalariga duch keldi. Shu sababli ham jahonda yashil energetika (qayta tiklanuvchi energiya manbalari) tizimiga o‘tish bugungi kunning dolzarb mavzularidan biriga aylandi. Ushbu holatda vaziyatni ijobiy tomonga yaxshilash uchun jahonda “Yashil taraqqiyot” tamoyillari ishlab chiqildi.

Yashil energetikaga o‘tish O‘zbekiston uchun ham iqtisodiy, ham ekologik, ham geosiyosiy jihatdan katta ahamiyatga ega hisoblanadi va so‘nggi yillarda energetika sohasida bir qator o‘zgarishlar amalga oshirildi. Energiya xavfsizligini ta‘minlash hamda uglerod chiqindilarini kamaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. Hukumat 2030 yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami

iste'moldagi ulushini 54 foizga yetkazishni maqsad qilgan¹. O'zbekistonda energiya tizimini diversifikatsiya qilish maqsadida quyosh energiyasidan foydalanishga e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda yashil energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning iqtisodiy mazmunini tahlil qilish, ularning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy ishda bir qator umumiy va maxsus usullardan foydalanildi. Tahlil va sintez usullari orqali O'zbekiston yashil energetika sohasida amalga oshirilgan islohotlarning iqtisodiy mohiyati o'rganildi. Turli xil statistik usullar orqali yashil energetika sohasida ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiyaning ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar oqimi va bozor dinamikasi o'rganildi.

Shu bilan birga, qiyosiy tahlil metodi orqali rivojlangan davlatlardan biri Germaniya misolida O'zbekistondagi holat taqqoslandi va amaliyotda tatbiq etish mumkin bo'lgan tajribalar o'rganib chiqildi. Tadqiqot davomida bir qancha ko'rsatkichlardan jumladan iqtisodiy samaradorlikni ko'rsatib berishda LCOE (Levelized cost of energy) va investitsiya rentabelligi (ROI) dan foydalanildi.

Tadqiqotning axborot bazasi sifatida milliy normativ-huquqiy hujjatlar va rasmiy statistik ma'lumotlardan foydalanildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil energetika va barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha xalqaro adabiyotlarda bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xalqaro tahliliy hisobotlar, jumladan International Energy Agency materiallarida, energiya ishlab chiqarish tarkibida quyosh va shamol manbalarining ulushin jadal sur'atlarda ortib borayotgani qayd etildi. Ushbu manbalarning rivojlanishi asosan texnologik inovatsiyalar, ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi hamda ko'plab mamlakatlarda uglerod chiqindilarini qisqartirishga qaratilgan siyosiy qarorlar bilan izohlanadi.

Qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy samaradorligi masalasi ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. William Nordhaus o'zining "The Climate Casino" asarida iqlim o'zgarishini iqtisodiy modellar orqali tahlil qilib, karbon soliqlari va yashil investitsiyalar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini o'z asarida ta'kidlagan². Ushbu nazariy yondashuvlar yashil energetikani iqtisodiy xavfsizlik omili sifatida talqin qilish imkonini beradi.

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning muqobil energetika loyihalari bo'yicha bergan axboroti(18.04.2025) <https://president.uz/uz/lists/view/8068>

²Nordhaus, W. (2013). The Climate Casino: Risk, Uncertainty and Economics for a Warming World. Yale University Press

Texnologik taraqqiyot va energiya tannarxining pasayishi masalasi International Renewable Energy Agency hisobotlarida keng yoritilgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda quyosh fotoelektr stansiyalarining LCOE ko'rsatkichi keskin kamaygan¹. Bu esa bozor raqobatini kuchaytirib, energiya ishlab chiqarish tarkibida yashil manbalar ulushini ortishiga sabab bo'lmoqda.

Yashil energetika sohasida Yevropa tajribasini tahlil qilgan bir qator tadqiqotchilardan biri Claudia Kemfert bo'lib, u Germaniyada amalga oshirilgan "Energiewende" siyosatini iqtisodiy transformatsiya modeli sifatida baholaydi. Uning fikriga ko'ra qayta tiklanuvchi energiya ulushining oshishi sanoat innovatsiyalarini va yangi ish o'rinlari yaratish bilan uzviy bog'liq². Kemfert o'z asarlarida "Germaniyada energiya transformatsiyasi siyosati uzoq muddatda iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishini, qayta tiklanuvchi manbalarga kiritilgan investitsiyalar milliy iqtisodiyot uchun qo'shimcha qiymat yaratishini ilmiy asoslab bergan"³.

Milliy miqyosda yashil iqtisodiyot va energetika masalalari o'zbek iqtisodchi olimlar tomonidan ham o'rganilgan. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Toshmatov Sh.A Butaboyev M,T tomonidan yozilgan " Yashil Iqtisodiyot" darsligida yashil energetikaning iqtisodiyotdagi o'rni va atrof-muhitga ta'siriga alohida to'xtalib o'tilgan va energiya samaradorligini oshirish milliy raqobatbardoshlik omili sifatida ko'rsatilgan⁴.

Yuqoridagi ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, yashil energetika masalasi faqat ekologik emas, balki makroiqtisodiy barqarorlik, investitsiya siyosati va sanoat transformatsiyasi bilan chambarchas bog'liq.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda yashil energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar energetika tizimini tarkibiy jihatdan o'zgartirishga qaratilgan bo'lib, ularning iqtisodiy samaradorligi bir necha yo'nalishda namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlari sezilarli darajada kengaydi. O'zbekiston 2026-yil oxiriga qadar 6,7 GVt yangi quvvatni ishga tushirishni rejalashtirmoqda, bu 2,8 GVt quyosh, 2,5 GVt issiqlik, 884 MVt energiya saqlash, 470 MVt shamol va 68 MVt gidroenergetikani o'z ichiga oladi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish 2025-yildagi 86,7 TVt/soatdan (2024-yilga nisbatan +6%) 2026-yilda 90 TVt/soatga (+3,8%) oshishi kutilmoqda, bu esa elektr iste'molining kutilayotgan o'sishini (+1 TVt/soat) qoplaydi. Dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, 2025-yil yakuniga ko'ra mamlakatning umumiy ishlab chiqarish

¹ International Renewable Energy Agency. Renewable Power Generation Costs Report,2023

² Kemfert, C. (2013). Fight Against Climate Change: The German Energiewende. DIW Berlin Economic Bulletin.

³ Kemfert, C. (2017). The Cost of Energy Transition in Germany. DIW Berlin Report

⁴ Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Toshmatov Sh.A Butaboyev M,T. " Yashil Iqtisodiyot"

quvvati 25,8 GVt (2024-yildagi 21,9 GVtdan oshgan) ga yetdi, shundan 8 GVt (31%) qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) hissasiga to‘g‘ri keladi. Asosiy tashabbuslar qatoriga transchegaraviy energiya integratsiyasini kengaytirish, xususan, Afg‘onistonga Surxondaryo–Puli-Xumri yuqori voltli liniyasi, shuningdek, transformatorlar, kabellar, shamol komponentlari va energiya saqlash tizimlarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirish kiradi. Energiya samaradorligi choralari 4,4 TVt/soat elektr energiyasi va 2,84 mlrd kub metr tabiiy gazni tejashga, yirik korxonalarda iste‘molni 10% ga kamaytirishga qaratilgan¹.

1-grafik. 2000–2023-yillarda O‘zbekistonda gidroenergiya ishlab chiqarish va o‘rnatilgan quvvat dinamikasi²”

Ushbu grafik 2000–2023-yillarda O‘zbekiston gidroenergiya sohasidagi **ishlab chiqarish (GWh)** va **o‘rnatilgan quvvat (MW)** dinamikasini ko‘rsatadi. 2008-yilda ishlab chiqarish eng yuqori nuqtaga (11360 GWh) yetgan, so‘ngra 2010–2017-yillarda nisbatan barqaror darajada qolgan. 2018–2021-yillarda pasayish kuzatilgan, 2022–2023-yillarda esa qayta o‘shish tendensiyasi qayd etilgan. O‘rnatilgan quvvatni (MW) yil davomida jadal oshib bormoqda, 2000-yildagi 1596 MW dan 2023-yilda 2381.6 MW gacha yetgan.

O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya resurslarini rivojlantirish bo‘yicha bir nechta xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi, jumladan 2024-yilda Jahon banki guruhi 100 MW quvvatli quyosh elektr stansiyasi uchun 3.5 million AQSh dollari

¹ Enerdata. Uzbekistan energy statistics. (26.02.2026) <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/uzbekistan-plans-67-gw-new-capacity-including-25-gw-thermal-2026.html>

² https://irena.sharepoint.com/:x/s/statistics-public/IQCYq_cuFWpkTbzwxQqbsUiFAetjehFH_0cmpVRmG3FEvvZM?rttime=_LRvMdsf3kg

miqdorida moliyaviy kafolat bergan hamda davlat tomonidan shartnoma asosida uzoq muddatli to'lovlarni ta'minlashga ko'maklashgan¹. Ushbu qo'llab-quvvatlash O'zbekiston Davlat Elektr Tarmoqlari AJ (NEGU)ning Xorazm viloyatida qurilishi va ekspluatatsiya qilinadigan yangi 100 megavatt (MW) quyosh elektr stansiyasidan elektr energiyasini sotib olish majburiyatlarini kafolatlaydi. 177 gektar maydonni egallaydigan loyiha yillik 240 gigavatt-soatdan ortiq qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqaradi. Stansiya yillik 230 000 metrik tonnadan ortiq CO₂ chiqindilarini kamaytirishi va taxminan 60 000 ta uy xo'jaligini toza energiya bilan ta'minlashi prognoz qilindi. Ushbu loyiha O'zbekistonning toza energiya ishlab chiqarishni oshirish va yashil iqtisodiyotga o'tish harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Jahon banki guruhi O'zbekistonning energiya ehtiyojlarini qondirish va qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarishni kengaytirishga yordam beradi, bu orqali 2030-yilgacha mamlakatning elektr energiyasi iste'molining 40% ini qamrab oladigan 25 GW quvvatga erishiladi, — deydi Tatiana Proskuryakova, Markaziy Osiyo bo'yicha Jahon banki regional direktori. — “Xorazm viloyatidagi ushbu quyosh elektr stansiyasi, Bankning to'lov kafolati bilan qo'llab-quvvatlanishi, mamlakatning qayta tiklanuvchi energiya sektoriga yangi xususiy investorlarni jalb qiladi²”.

2025-yilda Jahon banki O'zbekistonning kichik gidroenergetika sektorini rivojlantirish uchun 150 million AQSh dollari miqdorida imtiyozli kredit ajratdi. Bu loyiha 2030-yilgacha kichik gidro elektr stansiyalarini qurish va 160 MW qo'shimcha o'rnatilgan quvvat yaratishni maqsad qilgan.³Loyiha xususiy sektor ishtiroki bilan amalga oshiriladi va mahalliy kichik gidroenergetika ishlab chiqaruvchilari (KGEI) hamda banklarni jalb qiladi. O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talab 2030 yilga kelib ikki barobar oshishi kutilmoqda va 120 milliard kilovatt-soatni oshadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish o'sishiga qaramay, talabning taxminan 10 foizi qondirilmay qolmoqda, bu ayniqsa yetarlicha ta'minlanmagan hududlar va qishloq joylarda uzilishlarga sabab bo'lmoqda, chunki uzatish va taqsimlash tizimida muammolar mavjud. 2030 yilga kelib loyiha, jami o'rnatilgan quvvati 150 MVt bo'lgan KGEI investitsiyalarini qo'llab-quvvatlashi va yiliga 520 gigavatt-soatdan ortiq yashil energiya ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bundan tashqari, loyiha CO₂ chiqindilarini 430,000 tonnagacha kamaytirishga yordam beradi⁴.

¹ <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/05/15/uzbekistan-to-invest-in-modernizing-electricity-distribution-networks-with-world-bank-support>

² <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/05/15/uzbekistan-to-invest-in-modernizing-electricity-distribution-networks-with-world-bank-support>

³ <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/25/uzbekistan-to-enhance-energy-production-through-hydropower-with-world-bank-support>

⁴ <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/25/uzbekistan-to-enhance-energy-production-through-hydropower-with-world-bank-support>

1-jadval: Jahon banki guruhi tomonidan ajratilgan investitsiyalar ulushi (2020-2025)

Loyiha	Investitsiya(\$mln)	Foiz ulushi(%)
Navoiy (2020)	120	17
Samarqand\Jizzax(350)	350	49
Buxoro (2024)	170	24
Xorazm(2025)	80	11
Jami:	720	100

2030-yilgacha belgilangan strategik maqsadlar

“O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturida yashil energetika sohasini rivojlantirish bo‘yicha quyidagilar keltiriladi:

- Yashil iqtisodiyotga o‘tish, uning asosi bo‘lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko‘rsatkichlarini keskin oshirish:

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 34,8 % ga yetkazish va qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o‘rnatgan korxonalar va tashkilotlar, aholi turar joylarida manbaning ishlash samaradorligini va erishilgan natijalarni doimiy monitoring qilib borish;

- Ko‘p qavatli uylarning ichki issiqlik tizimini yanada takomillashtirish va ularda yashil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish:

Issiqlik tizimini energiya tejamkor texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish shuningdek quyosh panellari va geotermal quvvatdan foydalanish, pilot loyihalarini amalga oshirishni boshlash hamda joriy etilgan tizimlarda energiya tejash samaradorligini baholash;

- Yangi generatsiya quvvatlarini elektr tarmoqlariga integratsiya qilish va energetika tizimining barqarorligini ta‘minlash: 2026-yilda umumiy 516,1 million dollarlik xorijiy investitsiya va kredit mablag‘larini jalb etish va 164.4 km uzunlikdagi 220-500kv havo elektr uzatish tarmoqlarini qurish hamda podstantsiyalar quvvatini 650MVA ga oshirish;

- Respublika bo‘yicha 3.3 Gvt yashil energiya manbalarini qurilmalarini ishga tushirish hisobiga elektr energiyasi generatsiya quvvatidagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 34,8% ga yetkazish: Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Samarqand viloyatida jami quvvati 470MVtga teng shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish va jami quvvati 884MVtga teng energiya saqlash tizimini qurish;

- Quvvati 2,1Gvt bo‘lgan issiqlik stansiyalarini ishga tushirish: Sirdaryo viloyatida quvvati 1573MVtga teng bo‘lgan IESni qurish hamda Navoiy IESda quvvati 600MVt uchinchi bug’-gaz qurilmasini ishga tushirish va boshqalar¹.

O‘zbekiston va rivojlangan davlatlar tajribasining iqtisodiy tahlili (Germaniya misolida)

Germaniya yashil energetika sohasida Yevropa Ittifoqidagi yetakchi mamlakatlar qatorida turadi. Xalqaro Energetika Agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda Germaniyada qayta tiklanuvchi manbalar(quyosh, shamol, gidro va biomassa) jami elektr energiyasi ishlab chiqarishning 59%ni tashkil qiladi². Germaniyadaqayta tiklanuvchi energiyaning jami o‘rnatilgan quvvati 100Gwdan oshgan.³CO2 chiqindilarini kamaytish bo‘yicha Germaniya uzoq yillik tajribaga ega va Yevropa Atrof-muhit agentligi ma’lumotlarida qayd etilishicha, Germaniyada CO2 chiqindilari 1990-yilga nisbatan 58%ga kamaygan⁴. “Energiewende” deb nomlangan milliy energiya transformatsiya strategiyasi doirasida 2030-yilgacha elektr energiyasining 80% ini qayta tiklanuvchi manbalar hisobiga ishlab chiqarish maqsad qilingan⁵. Bu rejalar energiya xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

3-jadval. Geremaniya va O‘zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish manbalari(2025)

Energiya manbasi	O‘zbekiston	Germaniya
Quyosh	9%	14%
Shamol	7%	31%
Gidroenergetika	10%	4%
Tabiiy gaz	67%	15%
Ko‘mir	7%	26%

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekistonda yashil energetika sohasini tahlil qilish orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi va ularning qitisodiyotga ta’siri o‘rganildi va bu soha rivojlangan mamlakat misolida O‘zbekiston bilan taqqoslandi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-4477-son, “2019 - 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 04.10.2019 y, <https://lex.uz/docs/-4539502>

² International Energy Agency – Germany Country Profile. IEA. <https://www.iea.org/countries/germany>

³ Renewable Capacity Statistics 2024. International Renewable Energy Agency (IRENA). <https://www.irena.org/Publications/2024/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2024>

⁴Greenhouse Gas Emissions Data Viewer. European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer>

⁵ Energiewende and Renewable Energy Policies. Agora Energiewende. <https://www.agora-energiewende.de/en/IEA> (<https://www.iea.org/countries/germany>)

hajmi oshmoqda va bu sohaga investitsiya yildan-yilga ko'paymoqda shu bilan birga, Germaniya tajribasi O'zbekiston uchun energiya samaradorligini amalga oshirishga xizmat qiluvchi tizim sifatida muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning muqobil energetika loyihalari bo'yicha bergan axboroti(18.04.2025)
<https://president.uz/uz/lists/view/8068>
- 2.Nordhaus, W. (2013). The Climate Casino: Risk, Uncertainty and Economics for a Warming World. Yale University Press
- 3.International Renewable Energy Agency. Renewable Power Generation Costs Report,2023
- 4.Kemfert, C. (2013). Fight Against Climate Change: The German Energiewende. DIW Berlin Economic Bulletin.
- 5.Kemfert, C. (2017). The Cost of Energy Transition in Germany. DIW Berlin Report
- 6.Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Toshmatov Sh.A Butaboyev M,T. " Yashil Iqtisodiyot"
- 7.Enerdata. Uzbekistan energy statistics. (26.02.2026)
<https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/uzbekistan-plans-67-gw-new-capacity-including-25-gw-thermal-2026.html>
- 8.https://irena.sharepoint.com/:x/s/statistics-public/IQCYq_cuFWpkTbzwxQqbsUiFAetjeFH_0cmpVRmG3FEvvZM?rttime=_LRvMdsF3kg
- 9.<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/05/15/uzbekistan-to-invest-in-modernizing-electricity-distribution-networks-with-world-bank-support>
- 10 Energiewende and Renewable Energy Policies. Agora Energiewende.
<https://www.agora-energie-wende.de/en/IEA> (<https://www.iea.org/countries/germany>)